

L'utilité de l'enseignement du registre familial au primaire

Julie Blanchette

Tutrice en littérature, correctrice, Service d'évaluation linguistique
Responsable du soutien linguistique
Université TÉLUQ et école Bois-Franc-Aquarelle, Centre de services
scolaire Marguerite-Bourgeoys
julie.blanchette@teluq.ca

L'enseignement des notions de base en français fait partie intégrante du travail des enseignantes au primaire. En effet, celles-ci doivent donner des explications sur l'alphabet, sur quelques accords, sur le vocabulaire, etc. En matière de vocabulaire, si la plupart des enseignantes l'enseignent, il n'existe pas, au sein du corps enseignant, de consensus sur le type de vocabulaire à présenter aux apprenants. D'ailleurs, il semblerait, selon notre expérience, que plusieurs enseignantes mettent à l'écart les mots appartenant au registre familial et qu'elles n'enseignent que les mots appartenant aux registres standard et soutenu. Pourtant, occulter le registre familial revient à passer sous silence le vocabulaire que les Québécois utilisent au quotidien, ce qui mènerait les élèves à penser que les mots employés en dehors de l'école sont incorrects et que les Québécois parlent mal. C'est donc, entre autres, pour cette raison qu'il est on ne peut plus important que les enseignantes incluent la notion de registres de langue dans leur enseignement.

En outre, actuellement, les immigrants sont de plus en plus nombreux dans les écoles québécoises. Pour ces enfants, l'apprentissage du registre familial est également important afin qu'ils puissent s'adapter aux différentes situations de communication au Québec. C'est ce qui nous amène ici à présenter dans les détails les deux principales raisons pour lesquelles, selon nous, condamner le registre familial n'est pas une bonne idée dans un contexte multiethnique et qu'il vaut mieux que les enseignantes aient un point de vue plus nuancé en intégrant la notion de registres de langue dans leurs différents cours. Dans cet article, nous nous centrerons donc sur la pertinence de l'apprentissage du registre familial chez les élèves pour qui le français n'est pas la langue maternelle. D'une part, nous verrons que l'enseignement du registre familial améliore la compréhension du français utilisé dans le quotidien par les Québécois et que, d'autre part, il réduit le sentiment d'insécurité linguistique chez les élèves.

Apprendre correctement le français langue seconde (FLS)

Depuis de nombreuses années, les écoles du Québec (surtout à Montréal) accueillent des milliers d'immigrants. D'ailleurs, il n'y a pas que les classes d'accueil qui ont pour rôle d'intégrer les immigrants dans la société québécoise; tous les enseignants doivent effectuer cette intégration. Non seulement plusieurs immigrants se trouvent dans les classes ordinaires sans être passés par les classes d'accueil, mais ils ont besoin d'aide pour poursuivre leur intégration après leur passage dans la classe d'accueil. **Évidemment, en ce qui concerne le vocabulaire, l'enseignement des mots réservés au registre standard est capital, mais l'enseignement des mots appartenant au registre familial est tout aussi inévitable.** Par exemple, il importe de montrer aux élèves que les Québécois vont employer de façon récurrente « patate » (fam.) au sens de « pomme de terre » ou « bouffe » (fam.) au sens de « nourriture ». En effet, comme le note Mercier (2002), dans le quotidien, nous observons une variation des registres en fonction des situations de communication :

C'est indirectement à ce type de variation que réfère l'étiquetage habituel des registres (ou niveaux) de langue. Le registre neutre, caractérisé par l'absence d'emplois marqués négativement, est de mise dans toute situation où le langage peut donner prise à une évaluation. Le registre soigné, qui s'alimente aux ressources les plus valorisées, va de pair avec les situations les plus exigeantes, où il convient de faire montre d'une grande maîtrise de la langue. Quant au registre familial, on l'adopte naturellement lorsqu'on est en compagnie de parents, d'amis ou d'autres personnes avec lesquelles on se sent à l'aise, dans une situation qui favorise les échanges spontanés. La langue orale est le lieu privilégié du registre familial, alors que la langue écrite est le lieu privilégié du registre soigné (p. 50).

Ainsi, puisque le registre familial est généralement utilisé dans la langue orale, il va de soi qu'il faut impérativement enseigner les mots de ce registre.

La pauvreté lexicale n'en est que le bouc émissaire, c'est notamment l'inégalité des registres linguistiques qui constitue la cause principale et

d'enrichir le vocabulaire des élèves, car plus nous maîtrisons les différents registres de langue, plus nous maîtrisons le français.

Autrement, les apprenants risquent de ne pas comprendre les conversations quotidiennes des Québécois, qui emploieront plusieurs mots du registre familial.

Autrement, les apprenants risquent de ne pas comprendre les conversations quotidiennes des Québécois, qui emploieront plusieurs mots du registre familial. D'ailleurs, plusieurs chercheurs mettent en avant ce problème dans le domaine du FLS ou dans celui du français langue étrangère (FLE)¹. Tang (2018) a démontré que l'évitement du registre familial dans les cours de FLE en Chine cause de graves lacunes chez les apprenants. **Un décalage est ressenti entre les natifs (ceux qui parlent le français depuis la naissance) et l'étudiant chinois lors d'un échange verbal :**

Ils ne se comprennent pas entre eux et l'étudiant chinois ne sait pas comment s'intégrer à un tel groupe.

profonde de cette incompréhension.» (Tang, 2018, p. 104).

Des chercheurs se trouvant ailleurs dans le monde ont aussi constaté le même problème (Auger et Valdman, 1999; Corbeil, 1986; Guérin, 2008; Mougeon et al., 2002; Sarwat, 2021). Par conséquent, il nous semble évident que les enseignantes du primaire doivent inclure la variation linguistique de la langue, afin que leur enseignement soit plus authentique et qu'il reflète les conversations quotidiennes des Québécois. Précisons qu'enseigner le registre familial ne crée pas un nivellement par le bas en enseignement du français. Au contraire, cela permet

Combattre l'insécurité linguistique

Après avoir démontré que l'évitement du registre familial cause un décalage linguistique chez les immigrants, nous allons nous focaliser sur un autre problème, toujours causé par l'évitement ou plutôt la condamnation des mots familiers : l'insécurité linguistique. En effet, le fait que certaines enseignantes souhaitent à tout prix se conformer au bon usage peut engendrer de l'insécurité linguistique chez les élèves. L'insécurité linguistique peut être définie de la façon suivante :

[Il s'agit d'] un sentiment de dépréciation et d'incertitude que certains locuteurs éprouvent à l'endroit de leurs propres pratiques langagières, notamment parce que celles-ci sont considérées comme en porte-à-faux avec la norme. Il s'agit, en d'autres mots, d'un sentiment d'illégitimité ou de culpabilité par

rapport à sa propre façon de s'exprimer qui est comparée à d'autres formes d'expression jugées plus légitimes (Remysen, 2018, p. 27).

Cette insécurité linguistique naît de la condamnation exagérée des usages linguistiques s'écartant de la norme (Elchacar, 2019)

C'est donc l'une des raisons pour lesquelles il est essentiel d'introduire la notion de registres de langue. Éviter cette dimension sociolinguistique de l'enseignement a incontestablement un « caractère doxique » qui suppose que, pour telle tournure familière (ex. *se foutre*), il n'existe pas « de situations alternatives dans lesquelles une telle formule pourrait se retrouver » (Azaoui, 2017, p. 302), ce qui est faux. Tous les mots familiers sont utilisés dans toutes sortes de contextes.

Il est important de préciser que l'insécurité linguistique engendrée par la condamnation du registre familier engendre des répercussions négatives sur les apprenants. En effet

[une] des conséquences de cette insécurité linguistique propre à l'école, en plus d'une démotivation scolaire importante, est que les élèves ayant des préoccupations par rapport à leur langue procéderont à de l'évitement. En effet, plusieurs élèves chercheront à atteindre le strict minimum en matière de lecture, d'écriture et de productions orales, ce qui se traduit souvent par lire et écrire des textes le plus courts possible. Les élèves éviteront également toute situation de partage de leurs travaux en français et chercheront à tout simplement lire et écrire le moins possible. Cet évitement, par conséquent, limite les possibles améliorations dans ces compétences ainsi que les expériences positives que pourraient vivre les élèves. Ces réflexes d'évitement sont fortement susceptibles de se poursuivre à l'âge adulte où les situations de lecture et d'écriture peuvent se raréfier, maintenant solidement l'insécurité linguistique en place. (Jutras, 2021, p.78)

De ce fait, il nous semble évident que tout enseignant ayant à cœur la réussite de ses élèves doit effectuer un travail de remédiation afin que les apprenants comprennent bien la notion de registres de langue et qu'ils emploient ceux-ci de façon appropriée dans leur vie. Cette pratique pédagogique permettra ainsi de diminuer le sentiment d'insécurité linguistique des élèves et de les rendre plus compétents.

Pour conclure, il est plus que pertinent que les enseignantes du primaire incluent la notion de registres de langue dans

leur enseignement. Comme nous l'avons vu, le point de vue nuancé de ces professionnelles de l'éducation en matière de registres de langue permet l'acquisition d'un vocabulaire plus riche chez les immigrants ainsi qu'une meilleure compréhension de celui-ci dans le quotidien. Il permet également de réduire le sentiment d'insécurité linguistique chez les élèves et d'accroître leurs compétences en français. Ces deux avantages uniquement suggèrent que l'enseignement de la variation linguistique selon les contextes est un pas dans la bonne direction dans les milieux d'éducation.

Notes

1. Selon l'Office québécois de la langue française (OQLF), généralement, « on parle de langue seconde lorsque la langue en question bénéficie d'un statut reconnu au sein du pays ou du territoire où elle est enseignée. Sinon, on parlera plutôt de langue étrangère. (OQLF, 2021)

Références

- Auger, J. et Valdman, A. (1999). Letting French students hear the diverse voices of francophony. *The Modern Language Journal*, 83(3), 403-412. <https://www.jstor.org/stable/330261>
- Azaoui, B. (2017). On dit pas ça comme ça. *Une étude multimodale de l'évaluation de l'oral en FLS et FL1*. Presses universitaires de Namur.
- Elchacar, M. (2019). Les enseignants devraient-ils encore avoir peur des anglicismes? *Correspondance*, 24(7).
- Guerin, E. (2008). Le « français standard » : une variété située ? Dans J. Durand, B. Habert et B. Laks (dir.), *Actes du 1^{er} congrès mondial de linguistique française*. Institut de Linguistique Française.
- Jutras, M. (2021). La littérature jeunesse pour contrer l'insécurité linguistique dans les écoles primaires québécoises. *Ponti/Ponts* (21), 73-96. <https://doi.org/10.7413/18279767046>
- Mercier, L. (2002). Le français, une langue qui varie selon les contextes. *Français, une langue à apprivoiser*, 41-60.
- Mougeon, R., Nadasdi, T. et Rehner, K. (2002). État de la recherche sur l'appropriation de la variation par les apprenants avancés du FL2 ou FLE. *Acquisition et interaction en langue étrangère* (17), 7-50. <https://doi.org/10.4000/aile.847>
- Office québécois de la langue française. (2021). *Langue seconde*. Repéré le 6 juin 2023 à <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/18058086/langue-seconde>
- Remysen, W. (2018). L'insécurité linguistique à l'école : un sujet d'étude et un champ d'intervention pour les sociolinguistes. Dans N. Vincent et S. Piron (dir.), *La linguistique et le dictionnaire au service de l'enseignement du français au Québec* (p. 25-59). Nota Bene.
- Sarwat, Y. (2021). Le registre familier en classe de FLS : pour un oral plus authentique. *Faculty of Education Journal Alexandria University*, 31(2), 251-285. <https://doi.org/10.21608/JEALX.2021.186491>
- Tang, N. (2018). Langage familier : tabou ou atout pour l'enseignement-apprentissage de l'oral du français en Chine? *Synergies Chine*, 13, 103-116.